

MILLIY IQTISODIYOTNI MODERNIZASIYALASHNING MUQOBIL SSENARIYLARI

Sadullayev Muxammad Davronbekovich

TMCI instituti,

“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi.

Tel: +99894-112-52-21 E pochta: msadullayev351@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850672>

Annotatsiya. *Iqtisodiyotni rivojlantirishda milliy iqtisodiyotning modernizatsiyalashuvi va jahon xo‘jaligiga integratsiyalashuvi ko‘p jihatdan to‘g‘ri va asoslangan investitsiya siyosatiga va fiskal siyosatni takomillashtirish bilan bog‘liqdir. Mamlakatimizda inflyatsiyani pasaytirish va pul-kredit (monetar) siyosatni yanada rivojlantirish iqtisodiy muhit shart-sharoitlariga muvofiq rivojlantirish, milliy ishlab chiqarish jarayonining intensivligini oshirish barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim omillaridan biri bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ham hukumatimiz tomonidan har yili amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarning kun tartibidagi asosiy masalalaridan biri bo‘lib, iqtisodiyotni modernizatsiyalash mamlakatning muhim masalasi bo‘lib turibdi.*

Аннотация. *В экономическом развитии модернизация национальной экономики и ее интеграция в мировую экономику во многом связаны с правильной и разумной инвестиционной политикой и совершенствованием бюджетно-налоговой политики.*

Снижение инфляции и дальнейшее развитие денежно-кредитной политики в нашей стране в соответствии с условиями экономической среды, повышение интенсивности национального производственного процесса является одним из важных факторов обеспечения стабильного экономического роста. Именно поэтому модернизация экономики является одним из главных вопросов в повестке реформ, которые ежегодно реализует наше правительство.

Annotation. *In the development of the economy, the modernization of the national economy and its integration into the world economy are largely related to the correct and justified investment policy and the improvement of fiscal policy. In our country, reducing inflation and further developing monetary policy in accordance with the conditions of the economic environment, increasing the intensity of the national production process are important factors in ensuring sustainable economic growth. Therefore, one of the main issues on the agenda of reforms implemented annually by our government, and modernization of the economy is an important issue for the country.*

Kalit so‘zlari: *modernizatsiya, investitsiya, innovatsiya, modernizatsiyalashuv, investitsion faoliyat, Global innovatsion indeks, eksport, import, monetar siyosat, inflyatsiya, texnologik rivojlantirish, YAİM.*

Bugungi kunda milliy iqtisodiyotlar global miqyosda kuchli o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Tez o‘zgaruvchan texnologiyalar, ijtimoiy va siyosiy holatlar, shuningdek, atrof-muhitga ta‘sir qilish kabi omillar iqtisodiyotni modernizatsiyalash zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Milliy iqtisodiyotlarni modernizatsiya qilish nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, balki xalqning hayot sifatini yaxshilash, jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish va ekologik muammolarni hal qilishni ham o‘z ichiga oladi.

Biroq, bu jarayonni amalga oshirishda bir nechta muqobil ssenariylar mavjud bo'lib, har bir ssenariyning o'ziga xos yondashuvlari va natijalari bor. Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalashning muqobil ssenariylari qilib quyidagilarni olish mumkin:

- Milliy iqtisodiyotni innovatsion va texnologik rivojlantirish;
- Qishloq xo'jaligi va resurslarga asoslangan modernizatsiya;
- Ijtimoiy rivojlanishga asoslangan ssenariy;
- Ekologik va barqaror rivojlanishga asoslangan modernizatsiya ssenariysidan iborat.

2019 — 2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasining amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, shu jumladan qishloq xo'jaligi, energetika, qurilish, ta'lim, sog'liqni saqlashda innovatsion va texnologik rivojlanishni ta'minlash va rag'batlantirish borasida katta yutuqlarga erishildi.

Xususan:

- respublikamiz 81 ta indikator bo'yicha baholanadigan Global innovatsion indeksi reytingida 2015-yilga nisbatan 36 ta pog'onaga ko'tarildi;
- innovatsiya va ilm-fan sohalariga Davlat budjetidan ajratiladigan yillik mablag'lar hajmi 2018-yilga nisbatan 3 baravarga oshirildi va 1,5 trillion so'mga yetkazildi;
- yosh olimlar 2018-yilda 6,5 ming nafar bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda ularning soni 10,8 ming nafarni tashkil etdi, ya'ni bir yarim baravarga o'sdi;
- oxirgi 4 yilda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo'yicha maxsus institutlar (innovatsion jamg'armalar, venchur tashkilotlar va boshqalar) soni 28 taga yetkazildi;
- 2018-yildan boshlab har yili o'tkazilayotgan Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi — "Innoweek.uz" xorijiy innovatsion va ilmiy markazlar, investitsion fondlar, texnologik agentliklar, texnoparklar va biznes-inkubatorlarni bir maqsad yo'lida jamlovchi innovatsion texnologiyalar platformasiga aylanmoqda.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning real sektorida ilmiy va innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish darajasi, ilm-fan, ta'lim va sanoat o'rtasidagi hamkorlik aloqalari nisbatan past bo'lib qolmoqda.

Respublikada innovatsion rivojlanishni jadallashtirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsiyalar va texnologiyalarni keng tatbiq qilish, inson kapitalini, ilm-fan va innovatsiya sohalarini rivojlantirish maqsadida:

1. 2022 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi (keyingi o'rinlarda — Strategiya) 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Strategiyaning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilansin:

- innovatsion infratuzilma subyektlari (innovatsion texnologik park, texnologiyalar transferi markazi, innovatsion klaster, venchur tashkiloti, innovatsiya markazi, startup akselerator, inkubator) tarmog'ini shakllantirish orqali startup tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmli ishlab chiqarishni (kapital yaratish) tashkil etish;
- innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish orqali innovatsion faol tashkilotlar ulushini oshirish;
- kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jadal o'sishini ta'minlash;

- yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalar yaratishning g'oyadan yakuniy iste'molchigacha bo'lgan kompleks tizimini ta'minlash orqali innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish;

- yaratilgan kapitalni "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarga qayta yo'naltirish tizimini shakllantirish;

- ta'limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyat boshqaruvida inson kapitalini yanada rivojlantirish.

Belgilansinki, Strategiya erishilgan natijalar va maqsadli ko'rsatkichlar bo'yicha tegishli asosiy yo'nalishlardan kelib chiqqan holda, 2024-yildan boshlab alohida-alohida tasdiqlanadigan "Yo'l xaritasi" asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

So'nggi besh yillik islohotlar natijasida respublikada ta'lim sifati va qamrovini oshirish hamda rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash, ilmiy-innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqildi va tubdan yangilandi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari bilan O'zbekiston Respublikasini 2019 — 2021-yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi. Shuningdek, "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida", "Innovatsion faoliyat to'g'risida", "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlari qabul qilindi.

Strategiyaning asosiy maqsadi sanoat tarmog'ini mamlakatning jahon sahnasidagi raqobatbardoshlik va innovatsion taraqqiyoti darajasini aniqlab beruvchi asosiy omili sifatida rivojlantirish hisoblanadi. 2030 yilga borib, O'zbekiston Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha dunyoning eng ilg'or 50 ta mamlakati tarkibiga kirishni rejalashtirmoqda. Taraqqiyot 81 ta ko'rsatkich bo'yicha baholanadi, ular xalqaro tashkilotlar reyting va tadqiqotlarida aks etadi. 34 ta ko'rsatkich bo'yicha strategiyani amalga oshirish davomida mamlakat o'z holatini sezilarli darajada yaxshilashni rejalashtirmoqda, 47 ta ko'rsatkich bo'yicha yutuqlarni baholash esa umuman, birinchi marta o'tkaziladi. Baholash davlat qurilishi, inson kapitali va tadqiqotchilik faoliyati, infratuzilma, bozorlar biznes, ilm-fan va texnologiyalar, ijodiy natijalar bo'yicha amalga oshiriladi.

Pricewaterhouse Coopers (PwC) ning "Dunyo 2050 yilda" degan so'nggi tadqiqotlariga ko'ra, iqtisodiy o'sish jadal rivojlanayotgan mamlakatlarga tomon siljishi kutilmoqda. Xarid qobiliyati pariteti (XQP) asosida YaIMni baholashni hisobga olib, 2020 yilga qadar rivojlanayotgan katta ettilik mamlakatlari (E7) (Xitoy, Hindiston, Braziliya, Rossiya, Meksika, Indoneziya va Turkiya) rivojlangan katta ettilik mamlakatlarini (G7) (AQSh, Yaponiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Kanada) quvib o'tishi kutilmoqda.

Agar bozor almashuv kursi bo'yicha (BAK) YaIM ni baholash prognozidan foydalanilsa, u holda jahon tartibi sekinroq o'zgaradi, E7 mamlakatlari G7 mamlakatlarini taxminan 2032 yilda quvib o'tadilar.

1-jadvalda PwC prognozlari bo'yicha G7 mamlakatlari E7 mamlakatlarini quvib o'tishi mumkinligi haqidagi asosiy sanalar keltirilgan. Biroq hatto BAK asos qilib olingan vaziyatda ham keyingi to'rt yillar davomida yangi jahon tartibining eskisi o'rniga kelishi jarayoni muqarrardir.

Kuchlarni bunday qayta taqsimlashning taxmin qilingan aniq sanalari ko'plab omillarga bog'liqligi va ko'plab jadal rivojlanayotgan mamlakatlar o'zining o'sish salohiyatini shunchaki ro'yobga chiqarmasada, umuman, bunday rivojlanish modeli dunyoni iqtisodiy rivojlanishning hozirgi yo'nalishi bo'yicha muntazam siljitadigan siyosiy yoki ekologik xatarlar yo'qligi sharoitida to'la asosli hisoblanadi.

1-jadval

Jahon iqtisodiyotining 2050 yilgacha rivojlanishi

Asosiy da'vogarlar	XQP bo'yicha YaIM ni baholashga kuchlarni qayta taqsimlashning taxmin qilinayotgan sanalari, y.	BAK bo'yicha YaIMni baholash asosida kuchlarni qayta taqsimlashning taxmin qilinayotgan sanalari, y.
G7 o'rniga E7	2017	2032
AQSh o'rniga Xitoy	2018	2032
Yaponiya o'rniga Hindiston	2011	2028
Germaniya o'rniga Rossiya	2014	2042
Buyuk Britaniya o'rniga Braziliya	2013	2023
Fransiya o'rniga Meksika	2028	2046
Italiya o'rniga Indoneziya	2030	2039

Shunday qilib, PwC prognozi bo'yicha Rossiya jahon reytingida ilgari Germaniya egallagan uchinchi o'rinni 2014 yilda (YaIM ni XQP bo'yicha baholash), yoki 2042 yilga kelib (YaIM ni BAK bo'yicha baholash) olishi kerak. Prognoz yuzaga kelayotgan sharoitda qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi. Jahon tarixiy, siyosiy va iqtisodiy maydonida Rossiyaning o'rni alohida.

O'zbekiston Respublikasi o'z taraqqiyot yo'lidan bormoqda. "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida "O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan keng ko'lamlil islohotlarni 2024-yilda samarali amalga oshirish, xalqimizning kundalik hayotida ijobiy o'zgarishlarga erishish bo'yicha tizimli harakatlarni izchil davom ettirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, ekologik holatni yaxshilash, suv va boshqa tabiiy resurslardan unumli foydalanish standartlarini keng joriy qilish hamda xalq manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.02.2024 yildagi PF-37-sonda o'z tasdig'ini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2024 yil 21 fevraldagi PF-37-son “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risidagi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022 yil 6 iyulda PF-165-son “2022 — 2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi.-T.:”O‘zbekiston” NMIU, 2019.
4. Vahabov A.V., Razikov X. Modernizatsiya ekonomiki.
5. Vahabov A., Xajibakiev SH., Muminov N. Xorijiy investitsiyalar./ O‘quv qo‘llanma. –T.: “Moliya” nashriyoti, 2010.